

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В ТРАНЗИТИВНОМ ОБЩЕСТВЕPROBLEME SOCIALE ȘI PSIHOLOGICE ALE VALORILOR CULTURALE
ÎN SOCIETATEA ÎN TRANZIȚIESOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF CULTURAL VALUES
IN A TRANSITIVE SOCIETY

CZU: 316.273

DOI: 10.5281/zenodo.4300015

Irina CAUNENCO,

доктор психологии, конф., Институт Культурного Наследия

Резюме

В статье проведён теоретико-эмпирический анализ культурных ценностей в транзитивном обществе. Проанализирована модель модернизации Р. Инглхарта, которая является одной из наиболее разработанной, как в методологическом плане, так и в эмпирическом. Проведён анализ результатов эмпирического исследования культурных ценностных ориентаций молодёжи молдаван. Для изучения культурных ценностей использовалась опросник Шварца. На основе проведённого факторного анализа сделан вывод, что для молодёжи характерно, как стремление к субъектности, так и к поддержанию традиционных ценностей.

Ключевые слова: культурные ценности, транзитивное общество, этнокультурная преемственность, молодёжь

Rezumat

În articol sunt analizate la nivel teoretic și empiric valorile culturale într-o societate de tranziție. Se descrie modelul de modernizare al lui R. Inglehart, care este unul dintre cele mai dezvoltate, atât din punct de vedere metodologic, cât și empiric. Sunt analizate rezultatele studiului empiric al orientărilor valorice culturale ale tineretului moldovean. Pentru studierea valorilor culturale a fost aplicat chestionarul Schwartz. În baza analizei factoriale, se concluzionează că tineretul se caracterizează atât prin dorința de a fi subiect al schimbărilor, cât și prin susținerea valorilor tradiționale.

Cuvinte cheie: valori culturale, societate de tranziție, continuitate etnoculturală, tineret

Summary

The article provides a theoretical and empirical analysis of cultural values in a transitive society. R. Inglehart's modernization model is analyzed, which is one

of the most developed, both in methodological and empirical terms. The results of an empirical study of the cultural value orientations of young Moldovans are analyzed. The Schwartz questionnaire was used to study cultural values. Based on the conducted factor analysis, it is concluded that young people are characterized by both the desire for subjectivity and the maintenance of traditional values.

Keywords: cultural values, transitive society, ethno-cultural continuity, youth

Введение Исследование этнической идентичности, межэтнических, межкультурных отношений в течение ряда лет со всей очевидностью обозначила проблему трансформации культурных ценностей в транзитивном обществе.

Для понимания особенностей формирования и трансформации культурных ценностей необходима рефлексия социо-культурных процессов происходящих в обществе. *Транзитивное общество* мы определяем с психологической точки зрения как общество, характеризующееся: увеличением продолжительности процесса социализации, активизацией ресоциализации, усилением социальной неопределенности, связанной, с постоянными трансформациями ценностей, норм, эталонов в современном, изменяющемся мире [10,69-76]

Следующей характеристикой транзитивного общества является то, что «ценностная апперцепция осей современности позволяет связать, на первый взгляд, несвязуемое: абстрактные методологические схемы познания сложности, неопределённости и разнообразия с адаптацией и преадаптацией различных видов в историко-эволюционном процессе» [1, 13-26].

Согласно подходу Ш. Шварца *культурные ценности* группового уровня (культурные ценностные ориентации

по Шварцу) определяют способы, какими разные общества решают базовые проблемы регулирования человеческой деятельности. Преобладающие культурные ценностные ориентации представляют собой идеалы [6, 13-26].

Теоретико-эмпирический анализ ценностной сферы представляется актуальным, так как в настоящее время накопленный эмпирический материал, требует своего осмысления. Нами в течение ряда лет исследовались культурные ценности у разных этнических, возрастных групп, и мы стремимся ответить на следующие вопросы: «Какое влияние оказывает процесс длительной социальной неопределённости на становление и трансформацию культурных ценностей у разных социальных групп (этнических, возрастных)? Какие перспективы направленности ценностной сферы у разных этнических, возрастных, поколенных групп в транзитивном обществе?»

Теоретико-эмпирический анализ.

Для понимания особенностей формирования и трансформации ценностной сферы в транзитивном обществе необходим анализ исследований, проведённый в разных культурных регионах.

Американский социолог Рональд Инглхард, с 1981 г. проводит исследования под названием «Всемирный обзор ценностей» (World Value Survey).

Данное исследование проводится совместно с проектом Европейское исследование ценностей (European Value Study), и им охвачено более чем 100 стран мира, в которых проживает более 90% населения. Оно достаточно детально описано в психологической литературе [3, 4, 5].

Остановимся на аспектах важных для понимания социально-психологического контекста, в которых происходит формирование и трансформации культурных ценностей.

Р. Инглхартом была выдвинута гипотеза о том, что в промышленно развитых странах ценностные приоритеты людей меняются, и вместо «материалистических» задач (связанных с экономической и физической защищенностью), их начинают волновать «постматериалистические» цели (самовыражение и качество жизни). Данный культурный сдвиг регулярно исследуется, начиная с 1970 года в ходе опросов, проводимых во многих странах Запада [4, 148]. В своём исследовании, Рональд Инглхарт исходил из следующих идей:

1) в основе масштабных изменений в социо-культурной и политических сферах лежит *социально-экономическое развитие*. Изменение ценностей ведёт к важным социально-политическим последствиям, способствуя демократическим свободам, совершенствованию государственного управления, усилению гуманистического характера общества;

2) основой динамики человеческого развития является расширение свободы и личной независимости (Повышение уровня образования, экономический

рост, информированность населения, усиливает их независимость);

3) хотя культуры передаются из поколения в поколения, однако ценности отражают не только то, что транслировали взрослые, но и собственный опыт молодого поколения. Отправной точкой, по мнению Р. Инглхарта, является *культура, а конечной – институты*, а не наоборот.

4) когда выживание не гарантировано, то у людей возникает ощущение, что культурное многообразие несёт в себе угрозу. Когда же выживание становится само собой разумеющимся, то культурное, этническое многообразие воспринимается позитивно и вызывает интерес [4].

Р. Инглхарт, на основе массива данных по 80 странам, с использованием трёх подходов: сопоставления поколений, сравнения богатых и бедных стран, изучение временных рядов, приходит к выводу, что изменения в ценностной сфере между поколениями могут произойти только при экономических изменениях долгосрочного характера. *Относительно посткоммунистических стран, где поколения не почувствовали резкого повышения уровня жизни, ценностного разрыва между поколениями не будет.*

Р. Инглхарт выделяет две бинарные оппозиции: *«традиционные ценности – секулярно-рациональные ценности», «ценности выживания – ценности самовыражения».*

Переход от «традиционных» к «секулярно-рациональным» ценностям происходит в процессе модернизации общества и выражается в отказе от религиозных авторитетов в пользу секулярных.

Переход от «ценностей выживания» к «ценностям самовыражения» происходит на более зрелой стадии развития общества – стадии постмодерна, когда происходит отказ от любых авторитетов и переориентация на ценности личностной автономии. Данный *переход* обычно связывают с ростом общего уровня благосостояния и безопасности [5].

Иной точки зрения придерживается российский социолог И. М. Кузнецов. Он считает, что нет необходимости выделять две оси измерения ценностей, потому что ось «ценности выживания – ценности самореализации» по сути, является, в его понимании, иной интерпретацией оси «традиционные ценности – секулярно-рациональные ценности». С точки зрения И. М. Кузнецова. – традиционализм нельзя противопоставлять модернизации, так как происходит не *детрадиционализация*, а *изменение роли традиций* [9,16]. В обществе может происходить *традиционализация инноваций, что обеспечивает легитимацию инноваций в традиционном сознании*. По мере включения инноваций параллельно происходит процесс *модернизации традиций*, что обеспечивает их устойчивость во времени. Положение системы ценностей на оси «модернизим-традиционализм», может характеризоваться тем, что быть в состоянии «дрейфа» ценностей, в ту или иную сторону. Данная точка зрения нам представляется весьма перспективной [9,16].

В наших исследованиях, посвящённых эмпирическому изучению культурных ценностных ориентаций у молодёжи было выявлена значимость традиционных ценностей. Данное ис-

следование было описано нами ранее, кратко остановимся на его результатах [8, 264-270].

Выборка составила – 200 респ. Возрастной состав – 19-25 лет. Социальный статус: студенты университетов г.Кишинёва. Этническая группа – молдаване. Период исследования: март – июнь 2019. Для исследования культурных ценностей был применён опросник Ш Шварца [12, 98-105]. Нами был проведён факторный анализ полученных данных по группе студентов молдаван (методом главных компонент путём вращения корреляционной матрицы по типу *vary-max* в программе SPSS. Statistics. 23).

Шварц выделил три основные проблемы, с которыми сталкиваются все общества:

1. *Природа отношений между личностью и группой*. Шварц назвал полюса этого измерения Автономия и Принадлежностью (ранее – Консерватизм). Шварц выделяет два вида автономии: Интеллектуальная автономия (широта взглядов, любознательность, творчество) и Аффективная автономия (удовольствие, разнообразие, наслаждение). В культурах, основанных на ценностях Принадлежности, люди рассматриваются как принадлежащие коллективам. Важные ценности в таких культурах; социальный порядок, уважение традиций, безопасность, долг, мудрость.

2. *Обеспечение социально-ответственного поведения*. Полюса данного измерения Равноправие-Иерархия. Равноправие побуждает признать моральное равенство всех людей. Альтернативный полюс – Иерархия - основан

на иерархической системе ролевых предписаний, обеспечивающих социально-ответственное поведение.

3. *Регулирование отношения людей к своему природному и социальному окружению.* Культурное решение этой проблемы: Гармония – требует принимать мир таким, какой он есть, пытаясь понять и оценить, а не изменить его. Противоположный полюс – ценности Мастерства. В таких культурах поощряется активное самоутверждение, изменение природной и социальной среды.

Теория Шварца выделяет три биполярных измерения культуры, представляющие альтернативные решения каждой из трёх проблем, с которыми сталкиваются общества: Принадлежность против Автономии, Иерархия против Равноправия, Мастерство против Гармонии [7, 48-49].

«Адаптация общества к эпидемиям, технологическому развитию, росту благосостояния, контакту с другими культурами, войнам и другим экзогенным факторам ведёт к изменениям в ценностных установках культуры» Так например, отмечает Ш.Шварц, для *Западной Европы* характерны для культуры – **Равноправие, Интеллектуальная автономия, Гармония**, и самые низкие показатели по **Иерархии и Принадлежности**. Этот культурный профиль подходит для демократических регионов с серьезной заботой об окружающей среде [13, 52].

Нами был проведён факторный анализ и в группе молодёжи выделилось 5 факторов, описывающих 35% дисперсии.

В первый фактор молодёжи молдаван (вес – 5,07), вошли такие пере-

менные: - скромность (0,66), честность (0,65), ответственность (0,56), умение прощать (0,54), умеренность (0,48), обязательность (0,46).

Мы обозначили данный фактор как –«**Прототипическая личность**». Это то, что ожидает социум, и в представлениях молодёжи, какой должна быть личность в настоящем социуме. Сюда входят, как ценности блока **Принадлежности (Консерватизма), Иерархии**, так и **Равноправия**. Это сочетание традиционных ценностей и социально-ответственного поведения.

Во второй фактор (вес – 4,97) вошли такие переменные: *уважение родителей* (0, 68), *интеллект* (0,61), *выбор собственных целей* (0,59), *здоровье* (0,60), *чистоплотность* (0,56), *достижение успеха* (0,55), *защита семьи* (0,49), *самоуважение* (0,45). Этот фактор мы обозначили как «**Культурное перепутье**». В него включены как традиционные ценности (**Принадлежность (Консерватизм)**), так и индивидуалистические (**Мастерство**). В данный фактор вошли ценности, которые направлены как на поддержание традиционного общества, так и на активное преобразование и изменение мира.

В третий фактор (вес- 4,17) вошли следующие ценности: *власть* (0,64), *влияние* (0,64), *авторитетность* (0,63), *независимость* (0,51), *социальное признание* (0,49).

Данные ценности входят в следующие блоки: (**Иерархия**), (**Принадлежность (Консерватизм)**); (**Мастерство**). Этот фактор мы назвали – «**Лидерство**». Для активности необходимо, в представлениях молодёжи - иерархически простроенная система ролевых

ожидания. Возможно, это реакция на длительную нестабильность и неопределенность в обществе. Ценности блока **Мастерство**, можно объяснить тем, что переход к рыночным отношениям на нашем пространстве проявляется через напористость, и даже порой авантюризм. Общество молодыми людьми воспринимается через сильные социальные связи, на основе идентификации с группой и разделения общего образа жизни, что характерно для коллективистических культур.

Четвёртый фактор (*вес-4,00*), мы его обозначили как «**Гармония с собой и миром**», и в него вошли следующие ценности: интересная жизнь (0,61), потакание себе (0,52), творчество (0,52), любознательность (0,49), внутренняя гармония (0,49), удовольствие (0,48), наслаждение жизнью (0,46). Данные ценности входят в следующие блоки: (**Аффективная автономия**); (**Интеллектуальная автономия**).

В данном факторе доминируют ценности **Автономии**, которые предполагают независимость, уверенность в себе. Молодёжь молдаване ориентированы на переживание позитивных эмоций (**Аффективная автономия**), и стремление следовать своим интеллектуальным путём, независимость идей. Смысл данного фактора больше ассоциируется с мечтой, желанием, идеалом, и он носит больше личностный характер.

В пятый фактор молодёжи молдаван вошли (*вес-3,83*) такие ценности – *уважение традиций (0,53), равенство (0,51), чувство принадлежности (0,49), единство с природой (0,48), зрелая любовь (0,47), мир на земле (0,46),*

национальная безопасность (0,45). Пятый фактор мы назвали – **Культурная идентичность**. Данные ценности входят в следующие блоки: (**Принадлежность (Консерватизм)**); (**Равноправие**); (**Гармония**). Данные блоки отражают как ценности общества с коллективистической направленностью (**Принадлежность (Консерватизм)**); так и ценности, которые очень важны для поддержания демократии.

Итак, наше исследование культурных ценностей молодёжи выявило, как направленность их на активное включение в рыночную экономику, так и поддержание культурных ценностей.

Для понимания динамики ценностной сферы представляет интерес *гипотеза социализации*, выдвинутая Р. Инглхартом. Суть её состоит в следующем: *избавление от нехватки материальных благ не оборачивается мгновенной коррекцией ценностных приоритетов*. Наблюдается значительный временной лаг, поскольку основополагающие ценности человека во многом отражают условия, в которых прошли его детство и юность. В каждом обществе старшее поколение передает свои ценности детям; это культурное наследие обладает немалой устойчивостью, но, если оно расходится с непосредственным опытом человека, его влияние слабеет [4,149].

Одним из каналов передачи культурных ценностей является *этнокультурная преемственность*. Межпоколенная передача культуры является не только условием устойчивости культуры и группы, но и основой психологического благополучия личности. Рябиченко Т. А. в своём исследовании, проведён-

ном в Литве, Латвии на выборке русских разных поколений, предположила, что мотивация к этнокультурной преемственности родителей будет положительно взаимосвязана с мотивацией к этнокультурной преемственности детей, вне зависимости от стратегий аккультурации. Интерес представляет то, что социализация разных поколенных групп, проходила в различающихся исторических и политических условиях. Результаты эмпирического исследования, подтвердили гипотезу [11].

В исследовании британского психолога F. Sani и его коллег, посвящённому восприятию коллективной преемственности было выделено два измерения: восприятие культурной преемственности (нормы, традиции) и исторической преемственности (взаимосвязь между различными эпохами и событиями)

Исследователи считают, что воспринимаемая коллективная преемственность включает представления о том, что основные ценности, убеждения, традиции, привычки, менталитет передаются через поколения; Это означает, что группа воспринимается, как феномен, характеризующийся постоянством, непрерывностью во времени. Исследователи отмечают, что для укрепления самобытности группы и осмысления современного мира, людям необходимо воспринимать свои группы как связанные во времени. В результате эмпирического исследования, психологами высказывается предположение, что коллективная преемственность группы положительно влияет на людей, способствуя их интеграции в неё, снижая отчуждённость и аномию [1].

Выводы.

1. Изменения в ценностной сфере могут произойти в случае экономического изменения в обществе, носящего долгосрочный характер. При изменении материальных благ в сторону их роста, не происходит быстрой коррекции ценностной сферы. Будет наблюдаться значительный временной лаг, так как каждое поколение отражает условия, в которых прошли их юность и детство. Относительно посткоммунистических стран, где поколения не почувствовали резкого повышения уровня жизни, ценностного разрыва между поколениями не будет.

2. Важным каналом передачи культурных ценностей является *этнокультурная преемственность*. Межпоколенная передача культуры является условием устойчивости культуры и группы, и основой психологического благополучия личности. Исследователями высказывается предположение, что коллективная преемственность группы положительно влияет на людей, способствуя их интеграции в неё, снижая отчуждённость и аномию.

3. Эмпирическое исследование культурных ценностей молодёжи молдаван выявило, как направленность их на активное включение в рыночную экономику, так и поддержание культурных ценностей. Культурные традиционные ценности являются базовой основой для сохранения молодёжью своей личностной и социальной идентичности.

Перспективы исследования: Исследование мотивации этнокультурной преемственности разных этнических групп молодёжи может стать основой для оптимизации межкультурных отношений в транзитивном обществе.

Литература

1. SANI Fabio, BOWE Mhairi, HER-RERA Marina, MANNA Cristian, COS-SA Tiziana, MILAO Xiulou and Yuefang ZHOU (2007). Perceived collective continuity: Seeing groups as entities that move through time. *European Journal of Social Psychology Eur. J. Soc. Psychol.* 37, p.1118–1134.
2. АСМОЛОВ А. Г. Психология современности. В: «Mobilis in modili: личность в эпоху перемен/2-е издание. Под общ.ред. А. Асмолова.- М: Издательский Дом ЯСК, 2019, 13-26.
3. ВЕЛЬЦЕЛЬ К. Рождение свободы / К. Вельцель: под ред. Э.Д. Понарина, О.А.Оберемко; пер.с англ. А.В.Лисовского. М.: АО «ВЦИОМ», 2018. ;
4. ИНГЛХАРТ Р., ВЕЛЬЦЕЛЬ К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011.
5. ИНГЛХАРТ Р. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир. Москва, 2018.
6. ЛЕБЕДЕВА Н. М. Этническая и кросс-культурная психология. Учебник для высших учебных заведений. М. МАКС Пресс, 2011.
7. ЛЕБЕДЕВА Н. М, ТАТАРКО А. Н. Культура как фактор общественного прогресса- Москва, 2009.
8. КАУНЕНКО И. И. Культурные ценности молодежи молдаван: маркеры эпохи перемен. În: «Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare». Materialele conferinței Ediția a XII-a, Chișinău, 28–29 mai 2020.p.264-270
9. КУЗНЕЦОВ И. М. Ценностные маркеры культурно-исторической идентичности россиян. В: Вестник института социологии. №3. Т.8, 2017 с. 13-31).
10. МАРЦИНКОВСКАЯ Т. Д. История, культура, развитие как образующие историко-генетической парадигмы. В: Культурно-историческая психология 2015 Т.11. № 4 с.69-78).
11. РЯБИЧЕНКО Т. А. Взаимосвязь ценностей личности и мотивации к этнокультурной преемственности со стратегиями аккультурации дисс.канд. психол. наук. М.: 2017.
12. ТАТАРКО А. Н., ЛЕБЕДЕВА Н. М. Методы этнической и кросскультурной психологии. Изд-во Высшая школа экономики. М.: 2011, с. 98-105.
13. ШВАРЦ Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий. В: Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2008, Т.5, №2, с. 37-67.

Primit la redacție: 10.10.2020